

Habite-se: por um ensino vocal multiforme

*Carlos Henrique Barto Júnior*¹

*Natália Vargas*²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17772229

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Neste estudo, parte-se do pressuposto de que a formação de qualquer pessoa cantante deve ser multiforme e multidisciplinar, considerando que a voz, em sua complexidade, exige múltiplas abordagens. Analisa-se o *podcast Habite-se: Território de Vocalidades*, programa performativo que se organiza no “encruzilhar de vozes”, oferecendo tempo para escavar vocalidades além do ritmo mercantil e estimulando uma pedagogia de si, na qual técnica e sensibilidade se entrelaçam. O projeto evidencia a voz como instrumento de enunciação no mundo, possibilitando agir politicamente sobre si, questionar estruturas hegemônicas e cultivar autoconhecimento, liberdade e singularidade expressiva, consolidando uma pedagogia vocal que integra aprendizagem técnica, consciência corporal e expressão existencial.

Palavras-chave: Voz. Pedagogia vocal. Performance. Contra-hegemonia.

Habite-se: toward a multiform vocal education

Abstract: This study assumes that the training of any singing person should be multifaceted and multidisciplinary, considering that the voice, due to its complexity, requires multiple approaches — mechanical, performative, and therapeutic. The analysis focuses on the *podcast Habite-se*, a performative program organized around a “crossing of voices,” offering time to explore vocalities beyond mercantile rhythms and fostering a pedagogy of the self, in which technique and sensibility are intertwined. The project highlights the voice as an instrument of the self in the world, enabling individuals to act politically upon themselves, question hegemonic structures, and cultivate self-knowledge, freedom, and expressive singularity, consolidating a vocal pedagogy that integrates technical learning, bodily awareness, and existential expression.

Keywords: Voice. Vocal pedagogy. Performance. Counter-hegemony.

¹Doutorando em Artes da Cena, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, kaikebq@hotmail.com

²Mestra em Artes Cênicas, Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ, nataliacantoramusica@gmail.com

Introdução

O estudo a seguir configura-se como um diálogo entre as investigações de duas pessoas com formações no campo da música e do teatro, sejam elas formais ou informais, interessadas em refletir sobre as convergências entre essas áreas e suas implicações para a prática e o ensino vocal, no que diz respeito ao seu uso performático e também sócio-político, entendendo tais instâncias como espaços afins.

Partimos do pressuposto de que toda pessoa cantante³ demanda uma formação multiforme ou multidisciplinar, uma vez que a voz, por sua natureza complexa, requer ser abordada por diferentes modos e atravessamentos. Cada abordagem de ensino da voz tende a priorizar uma potencialidade distinta, e é nesse sentido que propomos refletir sobre suas múltiplas dimensões. Tais dimensões, quando compreendidas de forma integrada, permitem pensar o corpo-voz⁴ (MARTINS, 2005) como território de escuta, criação e transformação, deslocando-se de perspectivas fechadas para pedagogias mais sensíveis às multiplicidades e fricções do estudo vocal.

Em outras palavras, referimo-nos a um corpo-voz menos obediente a padrões mecanicistas e estilísticos que, se necessário, se desprendem de normas e parâmetros musicais para afetar-se com a circunstância de cada experiência cantada. Não se trata de negar as tradições vocais ou a contribuição da ciência vocal. Trata-se de investir em didáticas que não reforcem dogmatismos e que, ao invés disso, valorizem a diversidade de modos de cantar e auxiliem o/a cantante a adaptar a humanidade de sua voz à escola de canto que decidir trilhar.

Este corpo-voz ao visitar outras searas da produção vocal - que não exclusivamente aquela relativa à destreza biomecânica e ao virtuosismo da voz - acessa e passa a considerar no ato de cantar os impulsos do corpo, a memória pessoal e certo teor biográfico⁵. Neste corpo menos encouraçado, a mecânica da voz - seus aparatos físicos e

³ Estamos chamando de “cantante” a pessoa que busca se expressar através do canto, em seus múltiplos meios de estudo e prática.

⁴ Corpo-voz é totalidade bio-psico-social, que integra as representações mentais, emocionais, energéticas do sujeito, seus condicionamentos culturais e visão de mundo.

⁵ A expressão “teor biográfico” refere-se aos traços da experiência individual que atravessam o ato de cantar, incorporando memórias, vivências e afetos pessoais ou musicais na expressão vocal. Por afetos musicais, entende-se “a vivência musical que, de alguma forma, altera a percepção do evento como um todo” (MOTA DRUMMOND, 2018).

ajustes musculares – responde também à memória, ao impulso do corpo, que não é apenas memória muscular ou recrutamento intencional dos articuladores vocais. É simultaneamente, memória de uma experiência (de vida). A técnica vocal, neste caso, é pulsante, viva e impermanente. Tal qualidade expressiva não é redutível, exclusivamente, à razão, ou à ginástica muscular do trato vocal, menos ainda, à “atomização do comportamento muscular” (SWANWICK, 2013).

Nessa perspectiva, a formação do/da cantante deve ir além da aquisição de competências motoras do instrumento vocal e fornecer subsídios para o despertar de uma postura politizada e crítica; ou seja, interdisciplinaridades que podem revelar o compromisso social do ato de cantar. De acordo com a professora Regina Machado:

Só a abordagem técnica – e o fazer musical é cheio de abordagens técnicas – me parece que leva a um campo restrito de reflexão. A reflexão crítica, a ampliação do conhecimento artístico eu acho que é fundamental para o seu amadurecimento como pessoa. E acredito que isso interfere diretamente no seu cantar, porque interfere na sua capacidade de compreensão, interfere no seu amadurecimento para filtrar aquela canção e para se pôr a serviço dela. (MACHADO, apud MARIZ, 2013, p.139)

Em ressonância com essa ideia, tomamos como objeto de análise a construção do *podcast Habite-se: Território de Vocalidades*, programa performativo criado em 2021, que se organiza no “encruzilhar de vozes”. O objetivo central é discutir como ações performáticas como essa podem propor pistas pedagógicas, plurais e tensionadas, capazes de produzir vocalidades que desestabilizam narrativas hegemônicas e apontam para novos imaginários.

Desestabilizar, neste caso, porque tradicionalmente importamos métodos de ensino norte-americanos ou europeus e porque não tornamos nossa história musical objeto de pesquisa e estudo sistematizado nas instituições de ensino. Sobre isso, Latorre afirma que “uma reflexão comum que permeia a discussão sobre esta questão é a existência de um instigante paradoxo na realidade da música popular brasileira: intensa tradição musical e ausência de tradição de ensino” (LATORRE, 2002, p.176). Muito foi feito desde a afirmação de Latorre, mas ainda vemos os reflexos do afastamento dos referenciais próprios da cultura brasileira.

Além do distanciamento dos referenciais culturais de nossa prosódia, outra característica revelada pela estética vocal estandardizada, é a falta de memória de expressivos momentos do nosso cancionário. Como

consequente, falta aos jovens intérpretes, outras referências vocais contidas na tradição musical brasileira, o que contribui para a adoção de estereótipos, e consequente ausência de exploração vocal e interpretação mais pessoal. Renuncia-se à tradição do cantar brasileiro e priva-se do uso da voz, como expressão sensível individual, pela adoção de modelos estandardizados impostos por modismos do mercado. (LATORRE, 2002, p.152)

No caso do canto popular americano, fortemente implicado em um mecanismo de produção musical em massa e em uma lógica de mercado que demanda a reprodutibilidade dos padrões vocais bem-sucedidos comercialmente, o influxo de informações novas sobre os mecanismos vocais fisiológicos e acústicos gera uma série de métodos independentes de ensino baseados na ciência, com organizações próprias, formação continuada de professores e um forte apelo mercantilista, representado pela promessa de formação rápida, saudável e eficiente. (MARIZ, 2016). Ainda nas palavras de Joana Mariz (2016), “como esses métodos envolvem, na maior parte das vezes, sonoridades pré-estabelecidas estrangeiras, e almejam resultados replicáveis em série, passa a existir uma tendência tanto à homogeneização vocal como ao ‘sotaque’ pop na emissão”.

Anterior aos métodos norte-americanos, o canto erudito europeu, por muitos anos, orientou as práticas de ensino do canto. Isso se relaciona com as referências do melodismo europeu e a um “habitus conservatorial” (PEREIRA, 2014) que referencia a música erudita europeia. Segundo Mariz (2016), é notório que uma grande parcela dos professores de canto popular que atuam hoje nas universidades encontrou nos cursos superiores de canto lírico a única opção de formação acadêmica. Esse cenário vem mudando desde 1989, com a implementação do curso de música popular na UNICAMP.

Com base nesse panorama, compreende-se o estudo da voz como campo de saber que propõe caminhos pedagógicos voltados às performances vocais para além de uma lógica monocultural, reconhecendo-as como potências políticas, criativas e de autoconhecimento. Amplia-se, assim, a noção de “voz” para além de sua dimensão sonora, entendendo-a como força relacional e como dispositivo de reexistência. Re-habitar a voz torna-se, portanto, um gesto de enfrentamento e reinvenção de si e da história, em que canto, fala e silêncio se configuram como práticas politizadas e pedagógicas do território subjetivo.

A voz, neste sentido mais amplo, é carregada de simbologia, comporta múltiplas posições ideológicas e discursivas, ilustra valores, memórias, gostos, significações e

representações de mundo. A ação vocal nos permite identificar traços e imagens da subjetividade, pois torna “visíveis” as manifestações do pensamento e do corpo sensível.

O pesquisador Fernando Aleixo acrescenta que a voz, em sua “dimensão poética” é “a intervocalidade corpóreo-cinestésica entre o atuante e o público” (ALEIXO, 2004, p.38). Nessa perspectiva, a possibilidade de ação da voz pertence a um domínio amplo: o da linguagem humana. Neste caso, a pessoa está engajada - nem sempre de modo consciente - para que a produção vocal se concretize como um fenômeno de agrupamento e conectividade entre pessoas, no qual os sentidos e a sonoridade sejam a justa comunhão de seus universos íntimos, ou seja, se faz ponte relacional entre as subjetividades.

O podcast “Habite-se”

O *podcast Habite-se: Território de Vocalidades* começou como uma ação pandêmica, em 2021. Trabalhamos com a premissa de ouvir territórios vocais e criar intimidade com essas vozes por meio de uma comunidade temporária, o que nos permitiu relaxar da obrigação neoliberal de produzir incansavelmente.

Durante o isolamento, um chamado geral para essa ação levou o proponente da ação⁶ a enviar cartas virtuais para várias pessoas; dez mulheres responderam, formando assim um “coro”.

As participantes realizaram três tarefas vocais⁷ gravadas em suas casas ao longo de cinco dias, com base em perguntas que pudessem gerar respostas performáticas, como poemas, depoimentos e canções. Foi enfatizada a importância de abordar as perguntas com uma atitude de trabalho, mantendo seus corpos abertos e comprometidos com a *escavação*⁸ criativa. As perguntas feitas foram: O que é a voz para você? Como você vê a sua voz hoje? Como você deseja a sua voz? Qual é a canção que canta as suas origens? Como a sua voz constrói o seu território?

As participantes geraram mais de quatro horas de material durante as tarefas. Eles ouviram aspectos silenciados de suas vozes. Concentraram-se em habitar suas próprias vozes sem uma preocupação mercantil, posicionando-se sobre suas ações e

⁶ Carlos Henrique Barto Júnior foi o proponente da ação que faz parte de sua investigação de doutorado e que, originalmente, seria feita de forma presencial. Natália Vargas foi uma das participantes.

⁷ As tarefas, os objetivos e as orientações deste programa performativo podem ser acessados aqui: <https://padlet.com/kaikebjr/habite-se-s04gbassiqe5qhlb>

⁸ Imagem utilizada por Francesca Della Monica (2015), para abordar o estudo das vocalidades através de uma “arqueologia vocal”.

investigando a influência da colonização em seus corpos sensíveis. Esse material, aliado a uma trilha sonora pós-produzida, gerou uma instalação de vozes em diálogo, apresentada em quatro episódios do referido *podcast*.⁹

Habite-se revelou-se não apenas um dispositivo artístico, mas também performático, pedagógico, terapêutico e político. Operou também como metodologia de enfrentamento ao sistema que nos silencia. Buscou *escavar* seu próprio território a partir de uma voz sismográfica, uma voz-bússola¹⁰ que nos permite vislumbrar os contornos e paisagens de nossas identidades.

Díaz Genis (2004) refere-se à noção de identidade como uma construção que inclui elementos não reconhecidos, mas ainda identificáveis. Essa noção implica que a identidade não é estática nem unívoca, mas sim em constante fluxo e influenciada por uma multiplicidade de vozes, incluindo aquelas que não foram plenamente reconhecidas ou valorizadas, especialmente na chamada América Latina.

Em *Habite-se*, o/a ouvinte se conecta com as diversas identidades das 10 participantes, infundindo a escuta com múltiplos imaginários. No entanto, a interpretação da paisagem sonora é livre para cada ouvinte. Além disso, o ato de escutar afetivamente desafia a lógica do tempo neoliberal, que impõe pressa e limita as possibilidades de construção de laços comunitários.

É necessário buscar formas de experiência a partir do corpo que possam "habitar uma existência consciente" (DÍAZ GENIS, p. 11, 2022). A consciência de nossa existência implica reconhecer a multiplicidade de vozes em nossas relações, desafiando as concepções binárias predominantes na educação que perpetuam hierarquias e exclusões, defendendo assim uma perspectiva contra hegemônica.

Os dispositivos de *Habite-se* e seus desdobramentos

Optou-se por analisar aqui o experimento *Habite-se*, pelo fato de que ele proporciona um espaço amplo para sustentar o argumento central deste trabalho: a voz constitui-se como um vasto "território", composto por múltiplas instâncias expressivas e dimensões de manifestação. Além disso, o experimento fortalece a defesa da imprescindível incorporação de fundamentos e conceitos de diversas áreas, no

⁹ Acesse o podcast aqui:

<https://open.spotify.com/show/3fW3GVlkpofu7WPoBSbiC1?si=bb37f3119921453c>

¹⁰ Conceito que está sendo desenvolvido na tese de doutoramento do autor (PPGAC/UNIRIO)

descortinamento da vocalidade múltipla, na expansão da expressão cantada e na elaboração desse sujeito que estamos chamando cantante.

Segundo Eleonora Fabião (2023), um programa performativo constitui-se como um procedimento composicional, uma sequência organizada de ações, exercícios e experimentações¹¹. No caso de *Habite-se*, tais experimentações foram concebidas não apenas como instrumento sonoro, mas como espaço de investigação relacional. Diferentemente de abordagens estritamente técnicas ou repertoriais, o programa performativo proporcionou um ambiente de pesquisa, em que o desenvolvimento vocal se dá por meio de procedimentos sistemáticos que articulam percepção auditiva, consciência corporal, memória sonora e processos de criação, possibilitando o aprofundamento na complexidade das potencialidades vocais de cada pessoa.

A eficácia pedagógica desse modelo se evidencia quando o trabalho vocal é estruturado a partir de perguntas investigativas, coordenadas e tarefas didáticas sequenciais. Essa abordagem permite escavar e criar intimidade com as vozes que nos habitam, promovendo a escuta sensível do território vocal¹² e o reconhecimento das vozes que nos atravessam continuamente. A sistematização de exercícios que exploram aspectos ancestrais, históricos e individuais da voz contribui para a formação de sujeitos vocais críticos e reflexivos, capazes de perceber sua própria voz como fenômeno multifacetado, situacional e culturalmente mediado.

Além disso, o programa performativo permitiu investigar o território vocal como espaço de fronteira e construção, articulando práticas de apropriação¹³, transformação e encontro. Ao experienciar a voz em contextos colaborativos e investigativos, o/a praticante desenvolve competências relacionadas à percepção intersubjetiva, à manipulação intencional do material vocal e à integração entre técnica e enunciação de si. Esse método pedagógico, centrado na investigação e na vivência, promove a habitação

¹¹ Nas palavras da autora: “Programa é motor de experimentação porque a prática do programa cria corpo e relações entre corpos; deflagra negociações de pertencimento; ativa circulações afetivas impensáveis antes da formulação e execução do programa.” (FABIÃO, 2013, p. 4)

¹² Entende-se aqui *território vocal* como um conjunto de dispositivos que constroem o fenômeno vocal do sujeito, capaz de gerar *zonas de contato, espaços relacionais*, tanto na esfera física, como na simbólica e sensorial. Desse modo a voz, que é corpo, é tida aqui como recurso para escavar o sujeito, seja em edificações do fazer cênico ou em obras sobre si (BARTO JÚNIOR, 2020).

¹³ Imagem utilizada na proposta de investigação vocal da pedagoga italiana Francesca Della Monica, em seu conceito de “arqueologia vocal”.

consciente do corpo-voz, consolidando habilidades que articulam expressão, memória, construção de identidade e apropriação crítica das múltiplas dimensões da prática vocal.

Para evidenciar de que modo essa abordagem se concretiza na experiência prática, descreve-se a seguir o desenvolvimento da primeira tarefa do programa performativo, cuja estrutura e condução exemplificam o modo como a pesquisa se organiza a partir da escuta e da relação. As demais tarefas, que ampliam e aprofundam este processo, podem ser consultadas no roteiro completo do programa¹⁴.

O primeiro dia do programa performativo foi concebido como uma ação de auto escuta e reconhecimento do território vocal individual, em consonância com a noção de corpo-em-experiência proposta por Eleonora Fabião (2013). A tarefa visava instaurar um ambiente propício à escuta sensível e à introspecção, solicitando que cada participante escolhesse, em seu espaço doméstico, um local onde pudesse “estar consigo”, livre de interrupções e interferências externas. Essa etapa inicial configurou-se como um ato preparatório, no qual o sujeito estabelece um campo de atenção expandida, criando condições para o encontro entre corpo, voz e ambiente. O espaço físico, personalizado conforme os hábitos e sensibilidades de cada participante, assumiu caráter pedagógico e performativo, favorecendo a imersão no estado de presença necessário para o trabalho vocal.

A seguir, a condução da tarefa orientava a uma observação consciente da respiração, sem manipulação técnica, como forma de restabelecer o contato com os *ritmos internos* do corpo. Essa prática de autorregulação respiratória, ainda que simples, constituiu-se como instrumento de preparação psicofísica, promovendo um estado de contentamento e disponibilidade corporal. A instrução “*você está com você mesmo; isso é revolucionário*” indica a dimensão ética e política do exercício: compreender a escuta de si como gesto de resistência frente à lógica produtivista que dissocia corpo e sensibilidade.

Em seguida, propunha-se uma investigação reflexiva guiada por perguntas, que serviram como coordenadas para um processo de autoconhecimento vocal. As questões — “o que é voz para você?”, “como você enxerga sua voz hoje?”, “quais aspectos moldaram seu território vocal?”, “como você deseja a sua voz?” e “o que te dizem sobre a sua voz?” — estimularam o exercício da memória, da análise crítica e da imaginação. Ao escrever e

¹⁴ Ver mais em <https://padlet.com/kaikebjr/habite-se-s04gbassiqe5qhlb>

posteriormente gravar suas respostas, as participantes foram convidadas a transitar entre a escrita e a oralidade, entre o pensamento e a emissão vocal, experimentando a voz como instrumento de elaboração de subjetividade. O registro em áudio, feito de modo espontâneo e sem edições, reforçou o caráter processual e performativo da prática, privilegiando a experiência sobre o resultado estético, e reafirmando o propósito do programa: re-habitar o próprio corpo uma vez que voz é corpo e identificar rastros de subjetividades, desejos de expressão e memórias.

As imagens que reconstruímos no nosso imaginário carregam, inevitavelmente, a influência das instâncias sociais e das experiências de vida que formaram o sujeito desde a sua gestação. É do enlace desses pilares - coletivo e individual - que a memória nos auxilia a fazer a leitura de uma dada cultura, de um período histórico, de um momento político e das características de um grupo social. Olga Von Simson ainda explica que:

A cultura é o resultado do processo de socialização que mostra que somos formados desde a gestação pelo grupo social no qual estamos inseridos. A família, a escola, a opção religiosa, a linha ideológica, enfim, as várias instituições sociais nas quais vamos nos integrando e por meio das quais vamos construindo o capital cultural que nos permite fazer a seleção da memória. Essa ligação é fundamental para a constituição dos acervos porque gera especialização. Todas as memórias têm um processo individual e, a partir dele, podemos perceber os grupos sociais. A partir de uma história de vida podemos apreender um pouco sobre a sociedade. (SIMSON, 2003, p.3)

Perdão pelo trocadilho: *Habite-se* habita este lugar, o da memória. Uma 'navegança' atualizada e reflexiva pela mesma história de vida. Mulheres impulsionadas a escavar sua própria intimidade, reconstruindo um mosaico criativo e performático de seus territórios pessoais.

Habite-se, ao entrecruzar esses mapas da voz, cria uma material artístico que servirá, potencialmente, como banco de dados para interpretação e investigação sobre a voz feminina na sociedade latino-americana. O que essas mulheres trazem à tona em comum que serve de material para resistência, luta e reconexão com as suas ancestralidades?

Uma mudança na escala de observação torna a memória individual pertencente e representativa de um contexto mais amplo, quando observada por um viés sociológico. As narrativas pessoais podem vir a ser movimentos de luta, de questionamento e de problematização de sistemas sociais, segundo nos explica Von Simson:

A memória é um espaço de luta política e social. A pesquisa em memória deve ser feita sempre com os olhos do presente. Buscamos informações no passado para entender melhor os problemas de hoje e pensar soluções adequadas. O estudo sobre a memória não pode envolver romantismo, nostalgia porque é um enfrentamento dos problemas atuais. (SIMSON, 2003, p.5)

Olga Von Simson acrescenta:

O resgate e apropriação da memória contribui para a democratização cultural e para a formação de novas gerações. Sabemos hoje o quanto é importantes conhecimentos como a trajetória familiar. Pesquisas sociológicas efetuadas na Europa mostram que a falta dessa memória faz com que jovens pratiquem violência. Conhecer a memória individual e coletiva é o início de uma cidadania responsável. (SIMSON, 2003, p.5)

Por meio do trabalho com a memória, as histórias pessoais que normalmente não aparecem na história oficial podem fortalecer e legitimar narrativas de grupos vulneráveis socialmente. Autorizar vozes escondidas “definem um caráter de resistência e de *empowerment*¹⁵ que pode oferecer uma narratividade se afirmando sobre a base da experiência sensível e singular” e acrescenta que o olhar para a “história pessoal deve se tornar trampolim para a compreensão maior”. (FORTIN, 2009, p.83)

Em *Habite-se*, a voz manifesta a plasticidade das emoções, por isso o timbre se torna elemento surpresa, de paisagem fecunda e diversa. Não há garantias - e nem é este o propósito - de uma emissão equilibrada, saudável, calcada em juízos de valor estilístico, pois a vocalidade não parte de uma ação calculada dos articuladores do trato vocal.

A pesquisadora suíça Serena Gatti, a respeito do conceito *gesto vocale* (ação vocal) na metodologia da pedagoga italiana Francesca Della Monica nos diz que:

[...] ogni persona, independentemente dall’aver fatto una ricerca sul tema dela propria vocalità, è portatrice di un sapere vocale complesso e articolato, di una cultura dell’agire fonico specializzata e individualmente caratterizzata [...] (GATTI, 2012, p.5)

[...] cada pessoa, independentemente de ter feito uma pesquisa sobre o tema da própria vocalidade, é portadora de um saber vocal complexo e articulado, de uma cultura do agir fônico especializado e individualmente caracterizado [...] (tradução nossa).

¹⁵ ou empoderamento, é um termo que se refere à prática ou a construção de uma atitude que revela mais autonomia, propósito e responsabilidade perante as ações executadas no dia a dia.

Conclusão

Considera-se que o ensino da voz, ao ultrapassar os enquadramentos da técnica e da performance estética, deve configurar-se como espaço de escuta ampliada e de construção de consciência de si. Pensar a pedagogia vocal a partir de programas performativos, como o *Habite-se*, significa reconhecer o aprendizado como experiência relacional e política, em que o corpo-voz se torna lugar de elaboração crítica e de reinscrição subjetiva. Nesse sentido, o processo formativo do/da cantante não se reduz à aquisição de competências biomecânicas, mas envolve a escavação do território íntimo, onde memória, afeto, ancestralidade e contexto sociocultural entrelaçam-se em práticas de expressão e escuta.

O *podcast* opera precisamente nesse campo: o de criar condições para a emergência de narrativas e vocalidades que se caracterizam por um agir político sobre si e sobre estruturas de poder hegemônicas. Ao propor um programa performativo que se organiza a partir de vozes — e que reserva tempo para escavá-las, em contraposição ao ritmo acelerado e mercantil das dinâmicas de produção contemporâneas — o projeto instaura um gesto pedagógico. Escutar e fazer soar essas vozes implica um processo de aprendizagem que não se limita à aquisição de técnicas vocais, mas que as ressignifica a partir da escuta sensível, do encontro e da alteridade. Tal experiência de “desidealização vocal” permite compreender o próprio ato de cantar como um exercício de consciência e constância, deslocando o foco da performance virtuosa para a construção da cidadania.

Habite-se surge como uma proposta que valoriza a memória, os saberes, a história e a arte na formação de um sujeito crítico e engajado nas demandas de seu tempo. Para além de provocar *performers* excepcionais na realização musical e cênica, existe uma preocupação em formar pessoas que ativam o canto como território de enunciação de seus discursos. O sociólogo brasileiro Juarez Dayrell (2012) explica que a arte tem um papel fundamental nas socializações, especialmente dos jovens, constituindo-se como espaço fundamental na elaboração de suas identidades. Em diálogo com a professora Juliana Mota (YOUTUBE, 2021), compreende-se que a formação vocal não deve restringir-se à lapidação timbrística. Deve acolher a pessoa que carrega a voz integralmente.

Portanto, a investigação aqui proposta reafirma a importância de metodologias que abordem a voz como campo político, em constante negociação entre técnica, sensibilidade e subjetividade. Ensinar e aprender voz, nesse contexto, é um exercício de escuta atenta e de abertura às alteridades. Ao trabalhar com narrativas pessoais,

depoimentos e testemunhos, cria-se a possibilidade de que cada pessoa se enuncie a partir de sua própria territorialidade, revelando modos de existir que não cabem em modelos pedagógicos homogeneizantes ou meramente utilitários. Práticas dessa natureza dialogam com a pluralidade de vozes que constitui a cultura brasileira e, justamente por isso, tensionam condicionamentos sociais que historicamente incriminam, normatizam e silenciam formas diversas de expressão artística. Ao acessar e compartilhar essas narrativas via podcast, as vozes participantes ganham autorização, legitimidade e protagonismo, afirmando-se como parte essencial do processo formativo e estético.

Referências

- ALEIXO, Fernando Manoel. *Corporeidade da Voz: Estudo da Vocalidade Poética*. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. Campinas, 2004.
- BARTO JÚNIOR, Carlos Henrique. *Território Inseguro: Práticas para um canto relacional na formação vocal do ator*. Minas Gerais: PPGAC da Universidade Federal de São João del-Rei, 2020. Dissertação (Mestrado em Artes da Cena).
- DAYRELL, Juarez Tarcisio. A escola “faz” as juventudes? reflexões em torno da socialização juvenil. *Educ. Soc.*, Campinas, vol. 28, n. 100 - Especial, p. 105-1128, out. 2007. Disponível em <<http://www.cedes.unicamp.br>>
- DELLA MONICA, Francesca; MALETTA, Ernani. Os espaços que promovem uma dramaturgia da ação vocal. In: *VIS Revista do Programa de Pós Graduação em Artes da Universidade Nacional de Brasília*. v. 14, nº 1, Brasília, jan./julho de 2015.
- DIAZ GENIS, Andrea. *La construcción de la identidad en América Latina. Una aproximación hermenéutica*, Nordan Comunidad, Montevideo, 2004, 150 pp
- FABIÃO, Eleonora. Programa performativo: o corpo-em-experiência. *ILINX - Revista do LUME*, Universidade Federal do Rio de Janeiro, n. 4, 2013.
- FORTIN, Sylvie. Contribuições possíveis da etnografia e da autoetnografia para a pesquisa na prática artística. *Revista Cena*, n. 7 (2009) > Fortin; Trad. Helena Mello
- GATTI, Serena. *Il Gesto Vocale in Francesca Della Monica*. Rivista distudi teatral: Teatro e Storia, n.s, p.333-350, 2012.
- HABITE-SE: Território de Vocalidades. Podcast. Disponível em: <<https://open.spotify.com/show/3fW3GVlKpofu7WPoBSbiC1?si=bb37f3119921453c>>. Acesso em: 10 out. 2025.
- LATORRE, Maria Consiglia Raphaela Carozzo. *A estética-vocal no canto popular do Brasil: uma perspectiva histórica da performance de nossos intérpretes e da escuta contemporânea, e suas repercussões pedagógicas*. 2011, 144 páginas. Dissertação (Mestrado em Artes). Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, Campus de

São Paulo para obtenção do título de Mestre em Artes (Área de Concentração: Música). São Paulo, 2002.

MARIZ, Joana. Entre a expressão e a técnica: a terminologia do professor de canto – um estudo de caso em pedagogia vocal de canto erudito e popular no eixo Rio-São Paulo. UNESP – Universidade Estadual Paulista Instituto de Artes. São Paulo, 2013.

MARIS, J. A voz que desabrocha, o canto que se constrói: perspectivas para o ensino do canto popular brasileiro. *Música Popular em Revista*, Campinas, ano 4, v. 2, p. 117-134, jan.-jun. 2016.

MARTINS, Janaina Trasel. Integração corpo-voz na arte do ator: considerações a partir de Eugenio Barba. In: GUBERFAIN, Jane. *A voz em Cena*. RJ: Revinter, 2005.

MOTA DRUMMOND, Juliana. Voz e presença: a utilização dos arquétipos sonoros no trabalho do ator. Ouro Preto: *Revista Ephemera*, 2018.

SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes. Memória, cultura e poder na sociedade do esquecimento. *Augusto Guzzo Revista Acadêmica*, São Paulo, n. 6, p. 14-18, may 2003. ISSN 2316-3852. Disponível em: <http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/57>. Acesso em: 07 jan. 2022. doi: <https://doi.org/10.22287/ag.v0i6.57>.

SWANWICK, Keith. Ensino instrumental enquanto ensino de música. Tradução de Fausto Borém de Oliveira e Revisão de Maria Betânia Parizzi. *Atravez – Associação Artístico Cultural*. 2013. Acesso em <https://docslide.com.br/documents/swanwick-ensinoinstrumental-enquanto-ensino-de-musica-1.html>

PEREIRA, Marcus Vinícius Medeiros. Licenciatura em música e habitus conservatorial: analisando o currículo. *Revista ABEM*; v.22; n.32; 90-103; Londrina; jan.jun 2014.

QUEIROZ, Alexei Alves de. *Canto Popular; pensamentos e procedimentos de ensino na Unicamp/ Alexei Alves de Queiroz*. 2009, 161 páginas. Dissertação (Mestrado em Música) – Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas – Campinas, SP, 2009.

YOUTUBE.COM. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=s1J_wY0rSQQ. Acesso em: 10 out. 2025. *Eu cantante: em busca da liberdade expressiva*. Apresentação de Juliana Alves Mota. Veiculado em: 5 maio 2021. Dur.: 2h01m13s.